

TASHBEH SAN'ATINING MAZMUN-MOHİYATI VA UNING TURLARI

*Ismoyilova Zilola**Alisher Navoiy nomidagi**Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti**universiteti Ona tili va adabiyoti**mutaxassisligi 1-bosqich magistranti***Annotatsiya**

Mazkur maqola tashbeh san'atining mazmun-mohiyati va uning turlarini ilmiy-nazariy asosda tadqiq etishga bag'ishlangan. Tashbeh — adabiy tasvir vositalaridan biri bo'lib, narsa va hodisalarni bir-biriga o'xshatish orqali badiiy ifodalilikka erishish imkonini beradi. Maqolada tashbehning o'ziga xos xususiyatlari hamda adabiy asarlar mazmunidagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, tashbehning turlari batafsil yoritilib, ularning har biriga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: badiiy san'at, tashbeh, tasvir, o'xshatish, mushabbih, mushabbihun bih, vajhi shabih, vositayi tashbih.

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию сущности и видов искусства ташбех на научно-теоретической основе. Ташбех - одно из средств литературного изображения, которое позволяет достичь художественной выразительности путем сравнения предметов и явлений друг с другом. В статье анализируются особенности ташбеха и его роль в содержании литературных произведений. Также подробно освещаются виды ташбеха и приводятся примеры для каждого из них.

Ключевые слова: художественное искусство, сравнение, образ, сравнение, мушаббих, мушаббихун бих, важхи шабих, средство сравнения.

Abstract

This article is dedicated to the study of the essence and content of the art of allusion and its types on a scientific and theoretical basis. Alliteration is one of the means of literary depiction, allowing for the achievement of artistic expressiveness through the comparison of objects and phenomena. The article analyzes the characteristics of allusion and its role in the content of literary works. The types of allusions are also covered in detail, and examples are provided for each of them.

Key words: art, allegory, image, simile, mushabbih, mushabbihun bih, vajhi shabih, means of allegory.

Adabiyot inson qalbini estetik zavq bilan boyituvchi, hayotning turfa jabhalarini aks ettiruvchi betakror san'atdir. Ushbu san'atning eng muhim unsurlaridan biri tasvir vositalarining xilma-xilligidir. Tasvir vositalari orqali adabiy asarlarning mazmuni chuqurlashib, o'quvchi qalbiga yaqinroq bo'ladi. Tashbeh san'ati ana shunday tasviriy vositalardan biri bo'lib, u o'zining boy va keng imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada tashbeh san'atining mazmun-mohiyati, uning badiiy adabiyotdagi o'rni va ahamiyati xususida so'z yuritiladi.

Ma'lumki badiiy san'atlarning asarda ifodalanishi asarning hayotiyroq, tasirchanroq ifodalanishiga, timsollarning gavdalanishiga, matnning jozibali chiqishiga xizmat qilishini mumkin. Badiiy san'atlar – o'quvchi uchun adabiyot nafasoti va sehrlarini idrok etish maktabi bo'lsa, havaskor shoir uchun mahorat saboqlaridir. Bularni bilgan kitobxon she'riyatimizdan chinakam boy badiiy-hissiy lazzat oladi; shoirlar yuqori mahoratli so'z san'atkorlari bo'lib yetishadi.

“Tashbih” arab tilidan olingan so'z bo'lib, “o'xshatish” degan ma'noni anglatadi. Mazkur san'atni yuzaga keltirish uchun shoir biror narsani ikkinchi bir narsaga o'xshatadi. «Tashbehdan maqsad: o'sha o'xshatilgan narsani aniqroq tasavvur etish; butun ta'sirchanligi bilan ko'z oldiga keltirish; o'xshatib suydinirish va o'xshatib bezdirish; o'xshatib maqtash va o'xshatib rasvoi jahon qilish»⁵⁵. Deyarli barcha tasvir vositalari o'xshatish asosida paydo bo'lgan. Arastu o'zining “Axloqi kabir” asarida aytganidek, “Poetik san'atning kelib chiqishiga ochiq-oydin ikkita sabab bo'lib, ikkalasi ham tabiiydir. Birinchidan, taqlid, o'xshatish insonga bolalikdan xos bo'lgan xususiyatdir. Inson boshqa jonli mavjudotlardan o'xshatish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ham farq qiladi, hatto, dastlabki bilimlarni u o'xshatishdan oladi va bu jarayon samaralari barchaga huzur bag'ishlaydi”⁵⁶.

“Tashbeh – Sharq adabiyotida keng tarqalgan san'atlardan biri bo'lib, ”o'xshatish” ma'nosini ifodalaydi. Bu ikki narsa yoki tushunchani ular o'rtasidagi haqiqiy (real) yoki majoziy munosabatlarga ko'ra o'xshatish san'atidir. Tashbih san'ati tasvirlanayotgan shaxs,

⁵⁵ A.Ulug'ov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakulteti talabalari uchun darslik. -T:,G'afur G'ulom, 2017

⁵⁶ A.Ulug'ov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakulteti talabalari uchun darslik. -T:,G'afur G'ulom, 2017

buyum yoki tushunchani o'quvchi ko'z o'ngida aniqroq, jozibaliroq gavdalantirishga xizmat qilib, asar timsollari ma'naviy qiyofasini yorqinroq ochish, binobarin, shoir g'oyasini o'quvchi ongiga to'laroq yetkazishga imkon beradi"⁵⁷. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, Tashbeh, so'zma-so'z "o'xshatish" degan ma'noni anglatib, biror narsani boshqa bir narsaga o'xshatish orqali tasvirlash usulidir. Tashbehda ikki narsaning o'xshash jihatlari ta'kidlanadi va shu asosda tasvirning badiiyligi oshadi. Masalan, "uning yuzi quyosh kabi porlardi" kabi tashbehlar o'quvchida obrazli tasavvur uyg'otadi.

Tashbehning xillari ko'p, ularining ba'zilar qo'yidagicha nomlanadi: tashbihi mutlaq, tashbehi kinoyat, tashbehi mashrut, tashbihi izmor, tashbihi musalsal va h."⁵⁸ bunday turlanish tashbehni yuzaga keltirayotgan unsurlarga, ularning qay darajada ishtirok etishi yoki etmasligi, o'xshatilayotgan narsaning qay darajada mos tushishiga bog'liq bo'ladi.

A. Hojiahmedov tashbeh san'ati unsurlari to'rtta deb keltiradi:

- a) Mushabbih – nima o'xshatilgan bo'lsa, o'sha narsa yoki tushuncha.
- b) Mushabbihun bih – nimaga o'xshatilgan bo'lsa, o'sha narsa yoki tushuncha.
- c) Vajhi shabih – mushabbih bilan mushabbihun bih orasidagi munosabat.
- d) Vositayi tashbih – o'xshatish belgisi⁵⁹. Izohlaydigan bo'lsak:
 1. **O'xshatish asosi** (Mushabbih) – o'xshatishda ishlatiladigan umumiy sifat yoki belgi (masalan, yorug'lik, go'zallik);
 2. **O'xshatiluvchi** (Mushabbihun bih) – tasvirlanayotgan narsa yoki hodisa (masalan, yuz);
 3. **O'xshatilgan** (Vajhi shabih) – unga o'xshatilayotgan narsa (masalan, quyosh);
 4. **O'xshatish bog'lovchisi** (Vositayi tashbih) – ikki narsa o'rtasida aloqa o'rnatadigan vosita (masalan, "kabi", "dek").

Ushbu holatni "Bulbul" hikoyatidan olingan mana bu baytda ko'rib chiqsak:

*Chu gul yo'qturur o'n bir oy bog' aro,
Erur ro'zg'orim seningdek qaro.*

⁵⁷ Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – T.: Sharq, 1999. –B.14.

⁵⁸ H. Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik, – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 264 b

⁵⁹ Hojiahmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. – T.: Sharq,1998. B.14.

Baytda “ro‘zg‘orim” so‘zi – mushabbih, “seningdek” so‘zi – mushabbihun bih, “qaro” so‘zi – vajhi shabih, seningdek so‘zidagi “-dek” qo‘shimchasi – vositayi tashbih bo‘lib kelgan.

Hamma juzvi mavjud bo‘lgan o‘xshatish “tashbihi mufassal” deb ataladi⁶⁰. Ushbu baytni ham tashbihi mufassal deyish mumkin: *Shikasta shishadek ko‘nglum sinig‘dur, Buzulgan kishtidek jismim buzuqdur.*

She‘riyatda vajhi shabih juzvi qo‘llanmasligi ham mumkin. Bu xil o‘xshatish “tashbihi mujmal” hisoblanadi.

Masalan, Navoiyning “Ul bolig‘lar...” hikoyatidagi baytda

To‘lon oydek yuzingni ko‘rgali aylab tamannosi,

Hiloli mag‘ribidek ta‘zimingga xam bo‘lo keldim

“Yuzingni” so‘zi –mushabbih, “oydek” so‘zi –mushabbihun bih, oydek so‘zidagi “-dek”qo‘shimchasi –vositayi tashbih.

Tashbeh (yoki tashbih) san‘ati bir narsani boshqa bir narsaga o‘xshatish, taqqoslash orqali tasvirlashni anglatadi. Atoiyning she‘rlarida tashbehning mahorat bilan qo‘llanilishi uning she‘riyatiga maxsus poetik tus beradi va o‘ziga xos obrazlarni yaratadi. Quyida Atoiy she‘riyatidan tashbeh san‘ati qo‘llanilgan ba‘zi misollarni keltirib o‘tamiz.

Atoiy she‘riyatida tashbeh faqat tabiiy elementlar bilan emas, balki ichki va tashqi dunyo orasidagi bog‘lanishlarni ifodalashda ham qo‘llaniladi. Shoir o‘z ichki ruhiyatini tashqi olam bilan taqqoslab, tasviriy ifodalar orqali chuqur ma‘no yaratadi. Bu holatda tashbeh o‘ziga xos majoziy usulga aylanadi.

Ko‘zlaring nurga to‘la, olam shunda yorishar,

Yuragimda esa qorong‘u zulmat, yulduzlar chiqmas.

Bu misolda “ko‘zlarning yorqinligi” va “olamning nurga to‘lishi” bilan “yurakdagi zulmat va qorong‘ulik” taqqoslanadi. Shoir tashqi olamni va ichki ruhiyatni o‘zaro solishtirish orqali insonning ichki dunyosidagi qarama-qarshilikni, iztirobni, yoki sevgi va qayg‘uni ifodalaydi.

Ko‘rinib turganidek bu misrada yor yuzining nega to‘lin oyga o‘xshatilayotgani berilmay (hammaga ma‘lum bo‘lganligi uchun) o‘xshatish sababisiz tashbeh paydo

⁶⁰ Hojiahmedov A. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. – T.: Sharq, 1998. B.15.

qilingan. Hilol –yangi chiqqan oy, g'arbda ekaniga ham urg'u berib o'tilgan. Bunda shoir yangi oyningegik bo'lishi orqali oshiqning holati ham shu oydek egilib xam bo'lishga tayyor ekani ta'kidlanadi. Yorning go'zal jamoliga yetishishni istayotgan oshiqning tug'yonlarini mana shu tarzda ifodalash poeziyaning talablaridan biri hisoblanadi.

Mumtoz adabiyotimizda ko'pincha vajhi shabih va vositayi tashbihning har ikkisi tushirib qoldiriladi. Bu holda faqat mushabbih va mushabbihun bihdan tashkil topgan o'xshatish "tashbihi muqayyad" deb ataladi. Tashbihi muqayyad tashbihi mufassalga qaraganda o'xshatish belgisining kuchliligi bilan ajralib turadi⁶¹.

Eshittimki, bir turfa barno edi,

Yuzi dilkash-u qaddi ra'no edi.

Baytidagi "yuzi" va "qaddi" so'zlari – mushabbih, "dilkash" va "ra'no" so'zlari mushabbihun bih sanaladi. Navoiy qisqa va aniq tashbihni qo'llar ekan, u mufassal holdagi o'xshatishga qaraganda qahramonning latofatini yorqinroq gavdalantiradi.

She'riy ijodda tashbih qo'llanilarkan, ko'pincha o'xshatilayotgan narsa (mushabbih) nomi tushirib qoldiriladi-da, o'xshatilgan narsa (mushabbihun bih) nomigina saqlanadi. Ammo mushabbihni, ya'ni nima o'xshatilayotganini osongina aniqlash mumkin. Bu o'shatishning nomi "tashbihi kinoya" deb nomlanadi.

Ushbu bayt bunga misol bo'la oladi:

Kulub dedi sohibdil: "Ey bulhavas,

Emasmu edi tajribang muncha bas?"

Birinchi misradagi "bulhavas" so'zi aslida "har narsaga havas qiluvchi" deb tushuniladi. Ammo o'quvchi bu so'zda "har narsaga havas qiluvchi, beqaror yigit" ma'nosini anglaydi. So'zning bunday shaklda kelishi so'z ma'nosiga xalal bermagan, aksincha, uning ma'nosini yanada kuchaytirgan.

Tashbihi mashrut (shartli o'xshatish). Bu xil tashbehda bir narsaning ikkinchi bir narsaga o'xshashi ma'lum shartga bog'liq qilib qo'yiladi. Navoiyning quyidagi baytlari shu san'atga asoslanib yozilgan:

Demakka javob o'lmadi saxtko'sh

Qish ayyomi bulbuldek o'ldi xamo'sh.

⁶¹ Hojiahmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. –T.: Sharq, 1998. – B.15.

Ikkinchi baytda qish ayyomi bulbulga o'xshashi uchun uning "qish ayyomi bulbuldek o'ldi xamo'sh bo'lishi", ya'ni jim bo'lishi shart qilib qo'yilyapti, ana shu talabga javob bersagina, qish ayyomi bulbulga o'xshaydi.

Tashbihi tafsil. Bu xil tashbehni qo'llar ekan, shoir avval bir narsani ikkinchi bir narsaga o'xshatadi-yu, keyin o'z o'xshatishidan voz kechgandek bo'ladi. Bu voz kechish jiddiy bo'lmay, aksincha, tasvirlanayotgan belgini yanada kuchaytirish maqsadini ko'zlaydi⁶².

Sarosar go'yo ul nay guhardir,

G'alat qildim, labolab nayshakardir.

Ma'lumki, she'riy san'atlar badiiy asarda ifodalangan hayotiyroq, ta'sirchanroq ifodalanishiga, lirik va epik timsollarning yorqinroq gavdalanirishiga, misralar, baytlar, bandlarning lafziy nazokati, musiqiyligi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Jumladan, tashbeh ham, o'zining badiiy nafosati bilan xilma-xil ifodalarda berilgan. Ko'rib o'tganimizdek, tashbihning bir qancha turlari mavjud. Ushbu tashbehlar badiiy adabiyotlarda tasvirlanayotgan shaxs yoki tushunchani o'quvchi ko'z o'ngida aniqroq, jozibaliroq gavdalanirishga xizmat qilgan. Shuningdek, mazkur tashbehlar asar timsollari ma'naviy qiyofasini yorqinroq ochishga va shoir g'oyasini o'quvchi ongiga to'laroq yetkazishga imkon bergan.

Tashbeh badiiy asarlarning mazmunini boyitadi va obrazlarni o'quvchiga yanada yaqinlashtiradi. Tashbeh yordamida muallif voqeani ta'sirchanroq tasvirlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, O'zbek mumtoz adabiyotida Navoiyning "Xamsa" dostonlaridagi tashbehlar qahramonlarning his-tuyg'ularini o'quvchi qalbiga yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Tashbeh shuningdek, xalq og'zaki ijodida ham keng qo'llanilgan. Dostonlar, qo'shiqlar va maqollarda tashbeh xalq hayotining turfa jihatlarini aks ettirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Tashbeh san'ati adabiyotning eng muhim vositalaridan biri bo'lib, u asarlarning mazmunini boyitish, obrazlarni jonlantirish va o'quvchini estetik zavqqa boyitishda beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu san'at orqali inson tabiatni, hayotni va insoniy his-tuyg'ularni

⁶² Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat mohiyati. - T.: Sharq, 1999. -B.21.

teranroq anglash imkoniga ega bo'ladi. Shu bois, tashbehning mazmun-mohiyatini o'rganish va uni adabiyotda to'g'ri qo'llash har qanday ijodkor uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslar:

1. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – T.: Sharq, 1999.
2. Hojiahmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. – T.: Sharq, 1998.
3. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakulteti talabalari uchun darslik. -T.: G`afur G`ulom, 2017
4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik, - T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
5. Tursunov, A. Atoiy va uning she'rlaridagi tashbeh. Toshkent: O'zbekiston, 2010.

